

ӘОЖ 512.64:004.42

MAPLE ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНЫП ВЕКТОРЛЫҚ АЛГЕБРАНЫ ТИІМДІ ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ

АМАНГЕЛДІ ҰЛДАНА ЖӘНІБЕКҚЫЗЫ

М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті Технологиялық факультетінің студенті

Ғылыми жетекші – ЕГЕМБЕРДІ ШЫНАР ҚАНАТҚЫЗЫ

Тараз, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада Maple бағдарламалық есептеулер жүйесінде векторлық алгебра есептерін шешу әдістері қарастырылған. Мақаланы теориялық және тәжірибелік деп екі бөлімге жіктеп қарастырдым. Мақаланың теориялық бөлімінде вектор, норма және базис ұғымдарына анықтама беріліп, олардың математикалық мәні ашылған. Ал тәжірибелік бөлімінде $linalg$ командасының көмегімен векторларды анықтау, олардың скалярлық және векторлық көбейтінділерін табу, сондай-ақ Грамм-Шмидт әдісі арқылы векторлар жүйесін ортогональдау жолдары көрсетілген. Мақаланың басты мақсаты – Maple компьютерлік жүйесін қолдана отырып, векторлық алгебраның негізгі есептерін шешудің тиімді жолын көрсету және $linalg$ командасының мүмкіндіктерін талдау. Міндеттері – Maple ортасында векторларды анықтаудың әртүрлі тәсілдерін сипаттау. Зерттеу нәтижесінде векторлық есептеулердің дәлдігі мен жылдамдығын арттыруда компьютерлік бағдарламалардың тиімділігі көрсетілді. Теориялық тұжырымдар нақты мысалдар және есептер арқылы дәлелденіп, олардың практикалық маңызы айқындалды. Бұл векторлық алгебраның қолданбалы мүмкіндіктерін терең түсінуге жағдай жасайды. Материал жоғары оқу орындарының оқу бағдарламасына қосымша құрал ретінде ұсынылады.

Кілт сөздер: Maple, векторлық алгебра, $linalg$, *normalize*, *basis*, Грамм-Шмидт әдісі, *vector*.

Сызықтық алгебра – математиканың ең маңызды бөлімдерінің бірі. Бұл бөлім келесідей негізгі тарауларды қамтиды: Векторлық алгебра, Матрицалармен жұмыс, Матрицаның спектрлік анализі, Сызықтық теңдеулер жүйесі және матрицалық теңдеулер. Соның ішінде біз «векторлық алгебра» тарауын қарастырамыз.

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында математиканы оқыту барысында ақпараттық технологияларды қолдану ерекше маңызға ие. Әсіресе компьютерлік алгебра жүйелері күрделі есептерді жылдам әрі дәл орындауға мүмкіндік береді. Осындай жүйелердің бірі – Maple бағдарламасы, ол математиканың түрлі бөлімдерінде, соның ішінде векторлық алгебрада кеңінен қолданылады.

Maple – символдық және сандық есептеулерді орындауға арналған қуатты компьютерлік алгебра жүйесі. Бұл бағдарлама математикалық формулалармен жұмыс істеуге, күрделі есептеулерді автоматты түрде орындауға мүмкіндік береді.

Векторлық алгебра – бұл векторларды және оларға қолданылатын амалдарды (қосу, санға көбейту, скалярлық және векторлық көбейтінділер) зерттейтін алгебраның бөлімі. Векторлық алгебра кеңістік есептерді шешудің негізі болып табылады және физика, компьютерлік графика, т.б. көптеген салаларда қолданыс табады. Сондықтан бұл тарауды оқыту кезінде теориялық білімді тәжірибемен ұштастыру өзекті мәселе болып табылады. Maple жүйесі осы мақсатты жүзеге асыруға тиімді құрал ретінде қарастырылады. Бағдарламада векторлармен, матрицалармен, функциялармен жұмыс істеуге арналған арнайы пакеттер бар. Векторлық алгебра есептерін шешуге арналған командалардың негізгі бөлігі $linalg$ пакетіне жинақталған. Сондықтан, векторлармен жұмысты бастамас бұрын осы команданы жүктеп алу керек:

with(linalg). [1]

Вектор дегеніміз – бағыты және ұзындығы бар математикалық шама. Яғни, геометриялық тұрғыдан вектор кеңістікте бағытталған кесінді ретінде қарастырылады, ал алгебралық тұрғыдан ол координаталар жиыны арқылы беріледі. Векторлар бір-біріне параллель көшіру арқылы тең деп есептеледі, яғни олардың бағыты мен ұзындығы бірдей болса жеткілікті.

Векторлар сызықтық алгебраның негізгі элементтері болып табылады және олар арқылы көптеген физикалық шамалар сақталады. Maple жүйесінде векторларды координаталық түрде беру олардың үстінде түрлі амалдарды орындауды жеңілдетеді. [2]

Maple жүйесінде векторларды анықтау үшін $vector([x_1, x_2, \dots, x_n])$ командасы қолданылады. Мұнда квадрат жақша ішінде вектордың координаттары үтір арқылы жазылады. Мысалы:

$> x := vector([1,0,0]);$

$x := [1,0,0]$

Анықталған x векторының нақты бір координатасын алу үшін $x[i]$ командасы қолданылады, мұндағы i – координатасының реттік нөмірі. Мәселен, жоғарыда келтірілген мысалдың бірінші координатасын былай табуға болады:

$> x[1];$

1

Векторды тізімге (*list*) және керісінше тізімді векторға айналдыру үшін келесі командалар қолданылады: $convert(vector, list)$ – векторды тізімге айналдыру, $convert(list, vector)$ – тізімді векторға айналдыру. [3]

Векторларға амалдар қолдану және векторларды қосуды қарастырайық.

Векторларды қосу амалы олардың координаталарын сәйкес компоненттері бойынша қосу арқылы жүзеге асырылады. Бұл тәсіл векторлардың геометриялық мағынасын сақтай отырып, есептеулерді оңай орындауға мүмкіндік береді. Векторларды қосудың екі жолы бар. Maple бағдарламасында векторларды қосу автоматты түрде жүзеге асқандықтан, алынған нәтиженің дұрыстығын тексеру жеңілдейді және есептеу барысында қателіктердің алдын алуға жағдай жасалады. Мәселен екі a, b векторлары берілген делік. Екі векторды қосу үшін:

$evalm(a + b);$

$matadd(a, b).$

Егер векторлардың сызықтық комбинациясын (мысалы, $\alpha a + \beta b$, мұнда α, β – скаляр шамалар) есептеу керек болса, келесі команда қолданылады:

$matadd(a, b, alpha, beta).$

Сызықтық комбинация ұғымы векторлар арасындағы тәуелділік пен тәуелсіздікті анықтауға мүмкіндік береді. Бұл ұғым векторлық кеңістіктің негізгі қасиеттерін сипаттайды. Maple ортасында сызықтық комбинацияны есептеу параметрлерді өзгерту арқылы әртүрлі қиын жағдайларды талдауға мүмкіндік беріп, есептерді зерттеу сипатында орындауға жағдай жасайды. [4]

Векторлардың векторлық, скалярлық көбейтінділері және векторлар арасындағы бұрышты тауып көру керек.

Екі вектордың скалярлық көбейтіндісі $(a, b) = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ дегеніміз – нәтижесі бір сан (скаляр) болатын амал. Ол векторлардың модульдерінің көбейтіндісін және олардың арасындағы бұрыштың косинусын көбейту арқылы анықталады.

Скалярлық көбейтінді векторлар арасындағы өзара байланысты анықтауға мүмкіндік береді. Оның көмегімен векторлардың өзара перпендикуляр немесе бағыттас екендігін тексеруге болады. Maple бағдарламасында бұл амалдың автоматты түрде орындалуы есептің геометриялық мағынасын тереңірек түсінуге жағдай жасайды.

Maple бағдарламасында бұл амалды келесі команда арқылы табамыз: $\text{dotprod}(a, b)$

Екі вектордың векторлық көбейтіндісі $[a, b]$ дегеніміз – нәтижесі вектор болып табылатын амал. Бұл вектордың модулі екі вектор модульдерінің көбейтіндісіне және олардың арасындағы бұрыштың синусына тең.

Векторлық көбейтінді векторлар арасындағы кеңістік байланысты сипаттайтын маңызды амал болып табылады. Оның нәтижесінде алынатын вектор бастапқы екі векторға перпендикуляр бағытталады. Maple жүйесінде бұл амалдың орындалуы векторлардың өзара бағытын көрнекі түрде талдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар кеңістік есептерді түсінуді жеңілдетеді.

Maple бағдарламасында векторлық көбейтінді $\text{crossprod}(a, b)$ командасы арқылы есептеледі.

Екі вектор арасындағы бұрыш дегеніміз – бір векторды екіншісіне параллель көшіру арқылы алынған, олардың бағыттары арасындағы ең кіші бұрыш.

Векторлар арасындағы бұрыш олардың бағыттарының өзара орналасуын сипаттайды және кеңістік есептерді шешуде маңызды рөл атқарады. Бұрыштың мәнін анықтау арқылы векторлардың бағыттас, қарама-қарсы немесе перпендикуляр екенін анықтауға болады. Maple бағдарламасын қолдану бұл шаманы дәл есептеп қана қоймай, алынған нәтижені геометриялық тұрғыдан түсінуге мүмкіндік береді.

Maple бағдарламасында бұл амалды мына команда арқылы табамыз: $\text{angle}(a, b)$. [5]

Вектордың нормасы.

Вектордың нормасы – вектордың ұзындығын (модулін) сипаттайтын сан. Норма вектордың басынан соңына дейінгі қашықтыққа тең.

Вектордың нормасы көптеген қолданбалы есептерде маңызды рөл атқарады. Атап айтқанда, бірлік векторларды алу және векторларды салыстыру барысында норма ұғымы кеңінен қолданылады. Maple ортасында векторды нормалау есептеу қадамдарын қысқартып, нәтижені дәл алуға мүмкіндік береді.

Maple бағдарламасында модулі $\|a\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ тең болатын $a = (x_1, \dots, x_n)$ векторының нормасын $\text{norm}(a, 2)$ командасымен есептейміз.

Векторды нормалау – бағыты сақталған бірлік векторды алуға мүмкіндік береді. Maple бағдарламасында нормалау командасын қолдану есептеуді автоматтандырып қана қоймай, алынған нәтижені талдауды жеңілдетеді.

Векторды нормалауға $\text{normalize}(a)$ командасы қолданылады, оның нәтижесінде бірлік ұзындықтағы вектор алынады: [6]

$$\frac{a}{\|a\|}$$

Векторлар жүйесінің базисі мен Грамм – Шмидт ортогональдау процесін қарастырайық.

Векторлар жүйесінің базисі – берілген векторлық кеңістікті тудыратын және сызықтық тәуелсіз болатын векторлар жүйесі. Егер n вектордан тұратын $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ жүйе берілсе, онда $\text{basis}([a_1, a_2, \dots, a_n])$ командасының көмегімен осы жүйенің базисін табуға болады.

Векторлар жүйесінің базисі векторлық кеңістіктің құрылымын сипаттайтын негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. Базис арқылы кеңістіктегі кез-келген векторды сызықты комбинация түрінде өрнектеуге болады. Maple бағдарламасында базисті автоматты түрде анықтау есептердің алгоритмін жеңілдетіп, есептеу процесінің көрнекілігін арттырады.

Грамм – Шмидт ортогональдау процесі – сызықтық тәуелсіз векторлар жүйесінен сол кеңістікті тудыратын өзара ортогональ (немесе ортонормаль) векторлар жүйесін алу процесі.

Грамм – Шмидт ортогональдау процесі сызықтық алгебрадағы маңызды әдістердің бірі болып табылады. Бұл әдіс бастапқыда берілген сызықтық тәуелсіз векторлар жүйесінен өзара ортогональ немесе ортонормаль векторлар жүйесін алуға мүмкіндік береді.

Maple бағдарламасында бұл процесті орындау алгоритмінің әрбір қадамын бақылауға және нәтижені талдауға жағдай жасайды. Бұл әсіресе студенттер үшін ортогональдау процесінің мәнін түсінуде өте тиімді.

Maple бағдарламасында сызықтық тәуелсіз $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ векторлар жүйесін *GramSchmidt*($[a_1, a_2, \dots, a_n]$) командасы арқылы ортогональдауға болады. [7]

Зерттеу материалын тиімді игеру мақсатында теориялық тұжырымдарды нақты тәжірибелік есептермен толықтыра өтейік.

Есеп 1. Екі вектор берілген: $a = (2, 1, 3, 2)$, $b = (1, 2, -2, 1)$. Векторлардың скаляр көбейтіндісін және олардың арасындағы бұрышын табу керек.

Есепті шешіп көрейік:

> *with(linalg):*

> $a := ([2, 1, 3, 2]); b := ([1, 2, -2, 1]);$

$a := [2, 1, 3, 2]$

$b := [1, 2, -2, 1]$

> *dotprod(a, b);*

0

> $\phi = \text{angle}(a, b);$

$\phi = \frac{\pi}{2}$

1-кесте. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі мен арасындағы бұрыш.

Векторлар	Скалярлық көбейтінді	Бұрыш (градус)
$a = (2, 1, 3, 2), b = (1, 2, -2, 1)$	$(a, b) = 0$	$\phi = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$

Кестеден көрініп тұрғандай, берілген a, b векторларының скалярлық көбейтіндісі нөлге тең, яғни векторлар өзара перпендикуляр. Бұл нәтиже олардың арасындағы бұрыштың 90° –қа тең екендігін дәлелдейді және скалярлық көбейтіндінің геометриялық мағынасын нақты көрсетеді.

Если $\vec{a} \perp \vec{b}$, то $\widehat{\vec{a} \vec{b}} = 90^\circ$.

Жауабы: $(a, b) = 0, \phi = \frac{\pi}{2}$

Есеп 2. Екі вектор берілген: $a = (2, -2, 1), b = (2, 3, 6)$. Берілген векторлардың векторлық көбейтіндісін $c = [a, b]$, содан соң (a, c) скаляр көбейтіндісін есептеу қажет.

Тиісті командалары бойынша есептейміз:

> *restart; with (linalg) :*

> $a := ([2, -2, 1]); b := ([2, 3, 6]);$

$a := [2, -2, 1]$

$b := [2, 3, 6]$

> $c := \text{crossprod}(a, b);$

$c := [-15, -10, 10]$

> *dotprod(a, c);*

0

2-кесте. Векторлық және скалярлық көбейтінді.

Векторлар	Векторлық көбейтінді	Скалярлық көбейтінді
$a = (2, -2, 1), b = (2, 3, 6)$	$c = [a, b] = [-15, -10, 10]$	$(a, c) = 0$

Кестеден көріп тұрғанымыздай, векторлардың векторлық және скалярлық көбейтінділерін Maple бағдарламасында есептеп, алынған мәндерді кестеде бейнеледік. Бұл әдіс векторларды көбейту процесін жеңілдетеді және есептеу көрнекілігін арттырады.

Жауабы: $[a, b] = [-15, -10, 10], (a, c) = 0$

Есеп 3. a векторы берілген: $a = (2, -2, 1)$. a векторының нормасын табыңыз.

> restart; with (linalg) :

> a := vector([1,2,3,4,5,6]) : norm (a, 2) ;
 $\sqrt{91}$

3-кесте. Вектордың нормасын есептеу.

Вектор	Координаттары	Норма мәні
a	$(2, -2, 1)$	$\ a\ = \sqrt{91}$

Вектор нормасының мәнін көрсету үшін есептеу нәтижелері кестеге түсірілді. Алынған мән Maple бағдарламасының көмегімен есептеліп, нәтижесінің дәлдігі қамтамасыз етілді.

Жауабы: $\|a\| = \sqrt{91}$

Есеп 4. Векторлар жүйесі берілген: $a_1 = (1, 2, 2, -1), a_2 = (1, 1, -5, 3), a_3 = (3, 2, 8, 7), a_4 = (0, 1, 7, -4), a_5 = (2, 1, 12, -10)$. Жүйенің базисін тауып, базис үшін Грамм – Шмидт ортогональдау процесін орындаңыз.

> restart; with (linalg) :

> a1 := vector([1,2,2,-1]) :

a2 := vector([1,1,-5,3]) :

a3 := vector([3,2,8,7]) :

a4 := vector([0,1,7,-4]) :

a5 := vector(2,1,12,-10) :

> g := basis([a1, a2, a3, a4, a5]);

$g := [a1, a2, a3, a4, a5]$

> GramSchmidt(g) ;

$\left[[1, 2, 2, -1], [2, 3, -3, 2], \left[\frac{81}{65}, \frac{-93}{65}, \frac{327}{65}, \frac{549}{65} \right], \left[\frac{1633}{724}, \frac{-923}{724}, \frac{-71}{724}, \frac{-355}{724} \right] \right]$

Жауабы: $\left[[1, 2, 2, -1], [2, 3, -3, 2], \left[\frac{81}{65}, \frac{-93}{65}, \frac{327}{65}, \frac{549}{65} \right], \left[\frac{1633}{724}, \frac{-923}{724}, \frac{-71}{724}, \frac{-355}{724} \right] \right]$

Зерттеу нәтижелері бойынша, Maple бағдарламалық есептеулер жүйесін пайдалану векторлық алгебраға қатысты есептерді шешу процесін едәуір жеңілдететіні анықталды. Атап айтқанда, linalg пакетін қолдану арқылы векторларды анықтау, олардың скалярлық және векторлық көбейтінділерін анықтау, вектор нормасын табу және векторлар жүйесін ортогональдау амалдары қысқа уақыт ішінде дәл орындалды.

Практикалық есептерді Maple ортасында орындау қолмен есептеумен салыстырғанда арифметикалық қателердің алдын алуға мүмкіндік береді және есептеудің көрнекілігін арттырырады. Сонымен қатар Грамм – Шмидт ортогональдау процесін компьютерлік әдіспен жүзеге асыру векторлар жүйесінің базисін табуды түсінуді жеңілдететіні байқалды. Зерттеу нәтижелері Maple жүйесінің векторлық алгебраны оқытуда тиімді құрал екенін көрсетті.

Қорытындылай келе, Maple бағдарламасын векторлық алгебра тақырыптарын оқытуда қолдану оқу процесінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Бағдарламалық есептеулер теориялық ұғымдарды нақты тәжірибелік мысалдармен ұштастыруға жағдай жасап, студенттердің алгоритмдік және логикалық ойлау қабілетін дамытады.

Векторлармен орындалатын негізгі амалдарды авмоттандыру арқылы уақыт үнемделіп, есептерді шешудің дәлдігі қамтамасыз етіледі. Сондықтан Maple жүйесін жоғары оқу орындарына сызықтық және векторлық алгебра курстарын оқытуда қосымша әдістемелік құрал ретінде қолдану тиімді деп есептеледі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Абдрахманов Т.Ш., Тұрсынбаев А.Б., Компьютерлік математика және Maple жүйесі – Алматы: Білім, 2021. – 128 б.
2. Васильев А.Н., Mathcad 13 на примерах – Санкт-Петербург, «БХВ Петербург», 2006. -528 с.
3. Говорухин В.Н., Цибулин В.Г., Введение в Maple. Математический пакет для всех – М.: Мир, 1997. – 201 с.
4. Дьяконов В.П., Maple 8 в математике, физике и образовании – Москва: СОЛОН – Пресс, 2003. – 644 с.
5. Касюк С. Т. Логвинова А. А., Высшая математика на компьютере в программе Maple 14 – 2011. – 57 с
6. Мельникова И.В., Компьютерная математика в системе Maple: Практическое руководство – Санкт – Петербург: Питер, 2016. – 317 с.
7. Савотченко С.Е., Кузьмичева Т.Г., Методы решения математических задач в Maple: Учебное пособие – Белгород: Изд. Белаудит, 2001. – 116 с